

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368444>

УДК 519.7

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

А.А. Искендеров,
проф. кафедры «Информатики»,
Сумгитский ГУ,
Азербайджан

Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления сложными системами в реальном времени. Приводятся категории таких систем, рассматриваются задачи управления этими системами, обосновывается необходимость применения в таких системах компьютерных сетей, рассматриваются особенности сетевой операционной системы реального времени и приводится порядок планирования очередности задач для ускорения их решения с помощью компьютера. Анализируется архитектура операционных систем реального времени.

Ключевые слова: управление в реальном времени, компьютерная сеть, операционная система реального времени, задачи управления в реальном времени, очередность выполнения задач

CONTROL OF A SYSTEM WITH MULTIPLE OBJECTS IN REAL TIME

A.A. Iskenderov,

Professor of the Department "Informatics",
Sumgait State University,
Azerbaijan

Annotation: The article discusses the features of managing complex systems in real time. The categories of such systems are given, the problems of managing these systems are considered, the necessity of using computer networks in such systems is substantiated, the features of the real-time operating system are considered, and the procedure for scheduling task queues to speed up their solution using a computer is given.

Keywords: real-time control, computer network, real-time operating system, real-time control tasks, task sequencing

Введение. Многочисленные системы обслуживания населения, сельскохозяйственных и промышленных предприятий состоят из большого количества объектов, распределенных на широких территориях. Эти системы, с помощью движения информации и материальных ресурсов между объектами, связаны между собой. Из-за большого расстояния между объектами и проблемами своевременной доставки информации между ними, процессе управления этими системами имеет значительную трудность. При необходимости управления в реальном времени, эта трудность становится еще больше. В таких случаях требуется за короткое время анализировать ситуацию и своевременно принимать управленческое решение. Для этого необходимо оснащать систему с компьютерной сетью, программами быстродействующих экономико-математических методов, произвести строгое планирование очередности решения прикладных задач и производить контроль за процессом применения их в системе управления [1-8].

Характеристики режима управления в реальном времени.

Режим управления в реальном времени – это точная и своевременная доставка необходимой информации в нужные объекты и управление системой в произвольных ситуациях [2, 3].

Термин реального времени используется в таких случаях, когда система имеет своевременную реакцию на события, т.е. доставка необходимой информации происходит не позднее заданного момента времени, а операционная система реального времени реагирует на него в течение определенного короткого интервала времени.

К системам, требующим управление в течение реального времени относятся нефтегазодобывающие объекты, предприятия с автоматизацией транспорта, машиностроительная и металлургическая промышленность, энергетические и химические предприятия, банки и другие заведения.

Реальное время разделяется на абсолютное и относительное время.

Абсолютное время имеет такой характер, что в течение заданного интервала времени система должна реагировать на заданные требования. Например, система пожаротушения или система скорой помощи в критических случаях должны быстро реагировать на вызовы.

Относительное время имеет такой характер, что система управления реагирует на требования в течение заданного интервала времени в среднем. Например, в случае выдачи заданий на принтер для печати нескольких файлов и определения времени, наиболее быстро печатаемого из них, или в случае проведения конкурса на замещение в должность начальника и определения наиболее подходящей кандидатуры.

Особенность операционных систем реального времени.

Реальное время в операционных системах – это способность операционной системы обеспечить требуемый уровень сервиса в заданный промежуток времени [5-8].

Операционная система реального времени (ОСРВ) внедряются в компьютерных сетях. Эти системы имеют следующие свойства:

- в течение определенного интервала времени могут осуществлять необходимые услуги;
- постоянно готовы к обработке ясно определенных данных пользователей;
- имеют достаточное время для обеспечения результативности действий.

Для ускоренной работы ОСРВ существуют методы приоритета, и разделения по времени.

В *методе приоритета* соблюдается приоритетность процессов по времени и в большинстве случаев используется этот метод.

В *методе разделения по времени* обработка каждой информации производится в зависимости от времени и в этом методе возможны некоторые приближения.

Основное свойство ОСРВ является их возможность стабильно реагировать на различные случаи. В этих системах сохраняются высокие или низкие приоритетности заданий.

По масштабу реального времени ОСРВ разделяются на жесткие, гибкие и интерактивные виды.

Жесткие ОСРВ имеют три группы: 1) выделенные для одного жесткого времени, 2) имеющие команды для обработки контроля экрана, 3) выполняемые интерактивно на 100% в конкретных моментах времени.

Характеристики каждой группы следующие:

1. *Жесткие ОСРВ, выделенные для одного жесткого времени* выполняют управление в течении предопределенной времени.

2. *Гибкие ОСРВ имеющие команды обработки экранного контроля* выполняют управление в течение определенного диапазона времени. В большинстве случаев эти системы выполняют заданий в конкретном времени. Но задержки по времени могут привести к не желаемым результатам.

3. *Интерактивные ОСРВ конкретных моментов времени* связаны с человеческими факторами потому что, при этом система управления сначала ждет ответы на персональные команды и инструкции, а после некоторого времени выполняет поставленную задачу.

Архитектура операционных систем реального времени.

В своем развитии ОСРВ строились на основе следующих архитектур [3-5]:

Монолитная архитектура. ОС определяется как набор модулей, взаимодействующих между собой внутри ядра системы и предоставляющих прикладному программному обеспечению (ППО) входные интерфейсы для обращений к аппаратуре. Основной недостаток этого принципа построения ОС – плохая предсказуемость её поведения, вызванная сложным взаимодействием модулей между собой.

Уровневая (слоевая) архитектура. ППО имеет возможность получить доступ к аппаратуре не только через ядро системы и её сервисы, но и напрямую. По сравнению с монолитной такая архитектура обеспечивает значительно большую степень предсказуемости реакций системы, а также позволяет осуществлять быстрый доступ прикладных программ к аппаратуре. Основной недостаток таких систем является отсутствие многозадачности.

«Клиент-сервер»-ная архитектура. Она заключается в вынесении сервисов ОС в виде серверов к пользователю и выполнении микроядром функций диспетчера сообщений между клиентскими программами и серверами. Преимущества этой архитектуры следующие:

– *повышенная надёжность*, потому что каждый сервис является самостоятельным приложением и его можно отладить и отследить ошибки.

– *улучшенная масштабируемость*, потому что ненужные сервисы могут быть исключены из системы, а её работоспособность не меняется.

– *повышенная отказоустойчивость*, так как не работающие сервисы могут быть перезапущены без перезагрузки системы.

Планирование задач.

Большинство ОСРВ выполняет планирование задач по следующей схеме. Каждой задаче в приложении ставится некоторый приоритет. Чем больше приоритет, тем выше должна быть реактивность задачи. Высокая реактивность достигается путём реализации подхода *приоритетного вытесняющего планирования*. Суть этого подхода заключается в том, что планировщик имеет право останавливать выполнение работающей задачи в произвольный момент времени, если установлено, что другая задача должна быть запущена незамедлительно [4, 5].

Описанная схема работает по следующему правилу: если две задачи одновременно готовы к запуску, но первая обладает высоким приоритетом чем вторая, то планировщик отдаст предпочтение первой. А вторая задача будет запущена только после завершения работы первой задачи.

Возможна ситуация, когда задача с низким приоритетом уже работает, а планировщик получает сообщение, что другая задача с более высоким приоритетом готова к запуску. Например, причиной этому может послужить изменение состояния переключателя устройства, управляемого ОСРВ. В такой ситуации планировщик задач будет действовать согласно подходу приоритетного вытесняющего планирования. При этом к задаче с низким приоритетом разрешается выполнить до конца текущую машинную команду, после этого выполнение задачи приостанавливается. Далее запускается задача с высоким приоритетом. После того, как она завершит работу, планировщик запускает прерванную первую задачу с машинной команды, следующей за последней выполненной.

Каждый раз, при получении сигнала о наступлении некоторого внешнего события, причина которого может быть как аппаратная, так и программная, планировщик задач действует по следующему алгоритму:

1. Определяет, должна ли текущая выполняемая задача продолжать работать.
2. Устанавливает, какая задача должна запускаться следующей.
3. Сохраняет контекст остановленной задачи (чтобы она потом возобновила работу с места остановки).
4. Устанавливает контекст для следующей задачи.
5. Запускает эту задачу.

Эти пять шагов алгоритма также называются переключением задач.

В настоящее время для решения задачи эффективного планирования в ОСРВ наиболее интенсивно развиваются два подхода:

– *статические алгоритмы планирования* – используют приоритетное вытесняющее планирование, приоритет присваивается каждой задаче до того, как она начала выполняться, преимущество отдаётся задачам с самыми короткими периодами выполнения;

– динамические алгоритмы планирования – приоритет задачам отдается динамически, причём предпочтение отдаётся задачам с наиболее ранним предельным временем начала (завершения) выполнения.

При больших нагрузках системы динамические алгоритмы планирования более эффективны, чем статические алгоритмы планирования.

Свойства существующих ОСПВ.

Наиболее известными ОСПВ в настоящее время являются: *Windriver*, *Realtime u Chorus*. Их программные средства созданы Windriver Systems, Software Systems и другими компаниями.

Работа операционной системы *Windriver* производится с помощью совместной работы сервисных и клиентных компьютеров. Эти РВОС-ы очень доступны для работы. Но, поскольку их программные модули относятся к разным областям, их применения составляют большую трудность. Но эти системы имеют некоторые преимущества: их функции не ограничены, имеют высокую приоритетность, определяются высококвалифицированными специалистами или по принципу приоритета, а в критических ситуациях вступает в силу управление системных ресурсов.

Операционная система *Realtime* имеет характер приоритетного режима и многозадачности. Каждый элемент этой системы работает независимо: если при работе какого то элемента системы возникает проблема, то этот элемент запускается заново в независимости от воздействия других элементов к системе. Кроме того, эта система имеет основное ядро и глубокую конфигурацию, позволяющую работать в других средах.

Операционная система *Chorus* является примером систем, широкоиспользованных в телекоммуникационных устройствах. Она строго контролирует расход времени при выполнении общеназначенных функций ОСПВ.

Выводы.

Основные производственные системы имеют многочисленные взаимосвязанные объекты. Управление всеми системами во многом зависит от качественного выполнения задач управления этих объектов. Исходя из материала статьи, можно сделать следующие выводы:

1. Для эффективного управления всех системой необходимо оснащать эту систему компьютерной сетью, быстродействующими экономико-математическими программами, операционной системой реального времени (ОСПВ) и программой управления запуска задач.

2. Для эффективной работы ОСПВ необходимо иметь автоматического планировщика задач, которая с помощью подхода *приоритетного вытесняющего планирования* управляет очередностью

запуска задач. В работе планировщика задач необходимо использовать динамический алгоритм планирования.

3. При построении ОСПВ лучше всего придерживаться архитектурой операционной системы Реалтима.

Список литературы

[1] Колбая К.Ч. Математическое моделирование систем реального времени со стохастической передачей данных. Автореф. дис. к.т.н. / К.Ч. Колбая; Воронеж: Воронежский Государственный Университет. – 2010. 16 с.

[2] Гарчинов С.Н., Ерёмин Н.А. Технология управления в режиме реального времени : в 2 ч.: учеб. пос. для вузов. / С.Н. Гарчинов, Н.А. Ерёмин. – М. : МФТИ, 2015. 312 с.

[3] Баррет Стивен Ф., Пак Даниэль Дж. Встраиваемые системы. Проектирование приложений на микроконтроллерах семейства 68HC12 / HCS12 с применением языка С. Цифровая книга. / Стивен Ф. Баррет, Даниэль Дж. Пак. – М: Изд. ДМК Пресс, 2015. 195 с.

[4] Зыль С. Операционная система реального времени QNX: от теории к практике. / С. Зыль. // 2-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 192 с.

[5] Ослэндер Д.М. Управляющие программы для механических систем: Объектно-ориентированное проектирование систем реального времени. / Д.М. Ослэндер, Дж.Р. Риджли, Дж.Д. Рингенберг. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2004. 416 с.

[6] Кёртен Р. Введение в QNX/Neutrino 2. / Р. Кёртен. – СПб.: Петрополис, 2001. 512 с.

[7] Rajib Mall. Real-Time Systems: Theory and Practice. – IGI Global, 2006. 242 p.

[8] Jean J. Labrosse, et al. Chapter 8. DSP in Embedded Systems. / J. Jean. // Embedded Software. – Newnes, 2007. 792 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kolbaya K.Ch. Mathematical modeling of real-time systems with stochastic data transmission. Abstract dis. Ph.D. / K.Ch. Kolbay; Voronezh: Voronezh State University. – 2010. 16 p.

[2] Garchinov S.N., Eremin N.A. Real-time control technology: at 2 o'clock: textbook. settlement for universities. / S.N. Garchinov, N.A. Eremin. - M. : MIPT, 2015. 312 p.

[3] Steven F. Barrett, Daniel J. Park. Embedded Systems. Designing applications on microcontrollers of the 68HC12 / HSS12 family using the C

language. Digital book. / Stephen F. Barret, Daniel J. Park. - M: Ed. DMK Press, 2015. 195 p.

[4] Zyl S. Real-time operating system QNX: from theory to practice. / S. Zyl. // 2nd ed. - St. Petersburg: BHV-Petersburg, 2004. 192 p.

[5] Oslander D.M. Control programs for mechanical systems: Object-oriented design of real-time systems. / D.M. Oslander, J.R. Ridgeley, J.D. Ringenberg. - M.: Binom. Knowledge Laboratory, 2004. 416 p.

[6] Curten R. Introduction to QNX/Neutrino 2. / R. Curten. - St. Petersburg: Petropolis, 2001. 512 p.

[7] Rajib Mall. Real-Time Systems: Theory and Practice. - IGI Global, 2006. 242 p.

[8] Jean J. Labrosse, et al. Chapter 8. DSP in Embedded Systems. / J. Jean. // Embedded Software. - Newnes, 2007. 792 p.

© А.А. Искендеров, 2022

Поступила в редакцию 16.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Искендеров А.А. Управление системой с многочисленными объектами в реальном времени // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 69-76. URL: <https://ip-journal.ru/>